

Романенко Л. Ф.

*д.е.н., професор кафедри маркетингу,
Київський національний економічний університету ім. В. Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-6046-9893>*

Брайловська О. О.

*д.е.н., професор кафедри менеджменту і маркетингу
Київський національний лінгвістичний університет*

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ SEO-ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПОДОЛАННЯ ІСНУЮЧИХ РИЗИКІВ

JEL Classification: D 81

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. В інформаційному суспільстві сьогодні активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології в підприємницькій діяльності. В умовах кризових явищ у світовій економіці потреби споживачів виводяться на якісно новий вищий рівень, примушуючи підприємців підвищувати ефективність та роль маркетингових стратегій, впроваджуючи в них сучасний інструментарій Інтернет-маркетингу. Бізнесові структури все більше використовують онлайн-середовище, бо це впливає позитивно на поведінку споживачів, на суттєве зменшення витрат, не кажучи вже про зручність. Світова практика засвідчує, що порівняння традиційної реклами і реклами в мережі Інтернет однозначно стає на користь останньої. Реклама в Інтернет і надалі буде набувати ще більшого значення в бізнесі враховуючи її інтенсивний розвиток. В статті розглянута сутність, види та методи SEO-оптимізації. Розкрито основні тенденції, що проявилися останніми роками при активізації процесу SEO-просування бізнесовими структурами та надана характеристика ризиків, які при цьому виникають. Окреслено шляхи подолання цих ризиків.

Ключові слова: SEO-оптимізація, SEO-просування, види SEO-оптимізації, інструменти Інтернет-маркетингу, ризики SEO-оптимізації.

Annotation. In the information society today, information and communication technologies are actively used in business activities. In the conditions of crisis phenomena in the world economy, the needs of consumers are brought to a qualitatively new higher level, forcing entrepreneurs to increase the effectiveness and role of marketing strategies, introducing modern Internet marketing tools into them. Business structures are increasingly using the online environment, because it has a positive effect on consumer behavior, on a significant reduction in costs, not to mention convenience. World practice proves that a comparison of traditional advertising and advertising on the Internet is clearly in favor of the latter. Advertising on the Internet will continue to gain even greater importance in business given its intensive development. The article discusses the essence, types and methods of SEO optimization. The main trends that have appeared in recent years during the activation of the process of SEO promotion by business structures are revealed and the characteristics of the risks that arise in this case are given. Ways to overcome these risks are outlined. Analysis of modern trends in the use of SEO optimization by business structures shows that certain risks arise when using its modern tools. One of the most significant risks is the lack of constant work of the company with its website. In modern conditions, SEO optimization can develop quite successfully and bring

expected results to the company. At the same time, these gains can be leveled off if you do not take into account existing trends, emerging risks and do not adjust your actions. Competition between companies that actively implement SEO optimization is intensifying. And therefore, it is important to constantly use new approaches aimed at increasing the number of visits to the site by users and its recognition, which will contribute to improving the image of the company and its products among consumers.

Keywords: SEO optimization, SEO promotion, types of SEO optimization, Internet marketing tools, risks of SEO optimization.

Вступ

Постановка проблеми. В інформаційному суспільстві сьогодні активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології в підприємницькій діяльності. В умовах кризових явищ у світовій економіці потреби споживачів виводяться на якісно новий вищий рівень, примушуючи підприємців підвищувати ефективність та роль маркетингових стратегій, впроваджуючи в них сучасний інструментарій Інтернет-маркетингу. Бізнесові структури все більше використовують онлайн-середовище, бо це впливає позитивно на поведінку споживачів, на суттєве зменшення витрат, не кажучи вже про зручність. Світова практика засвідчує, що порівняння традиційної реклами і реклами в мережі Інтернет однозначно стає на користь останньої. Реклама в Інтернет і надалі буде набувати ще більшого значення в бізнесі враховуючи її інтенсивний розвиток.

Сьогодні у світі, значна частина підприємств і організацій мають повноцінний ресурс, сторінку чи блог в мережі Інтернет. Хоча треба враховувати, що розробка відповідного ресурсу і наповнення його певною інформацією не призводить автоматично до збільшення його популярності, більшої впізнаваності серед користувачів. Це не зможе забезпечити більшу результативність сайту та автоматично збільшити його рейтинг. Виникає потреба активної та ефективної роботи у популяризації SEO-оптимізації та професійної діяльності відповідних фахівців. Розробка і застосування SEO-оптимізації в останні роки набуває нових тенденцій, хоча чітко проявляються і певні ризики при її впровадженні.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У сучасній економічній літературі багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених присвячено проблемам використання в маркетинговій діяльності інструментарію Інтернет-маркетингу. Значної уваги заслуговують наукові праці К. Вертайма, Д. Белла, О. Карпіщенко, Є. Крикавського, Ю. Логінової, І. Литовченко, М. Окландера, А. Старостіної, Ж. Фалгоні.

Хоча проблеми впровадження SEO-оптимізації не знайшли достатнього висвітлення в працях науковців, особливо це стосується останніх тенденцій її розвитку і ризиків які при цьому виникають і негативно впливають на процес SEO-просування.

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій впровадження бізнесовими структурами SEO-оптимізації, детальна характеристика ризиків які при цьому виникають та шляхів їх мінімізації.

Результати

В інформаційному суспільстві на сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій постає завдання не тільки досягти запланованих результатів та комерційних успіхів, а зробити цей процес автоматизованим, розподіливши час та суттєво скоротивши витрати. Із врахуванням цього, важливо значну увагу зосередити саме на сайтах, бо це сьогодні стає дуже важливим інструментом Інтернет-маркетингу. Чим вища позиція сайту у пошуковій системі, тим скоріше користувач перейде на нього у пошукових системах, бо споживачі в першу чергу реагують саме на перші посилання [1].

Термін пошукова оптимізація (Search engine optimization) був введений в обіг Денні Саліваном у 1997-1998 роках, який тоді працював із сайтом Search Engine Watch. Цьому передували терміни

«розміщення в пошукових системах», «пошукове ранжування», «пошукове позиціонування», «пошукове просування», яке належить Джиму Родосу [2].

SEO-оптимізація запроваджується в першу чергу для активного просування сайту за певним визначеним ключовим запитом на перші сторінки пошукових систем Google, Yahoo та ін. Це призводить до більш активного відвідування сайту та безпосередньо впливає на зростання продажу продукції, а значить і прибуток компанії.

Практика засвідчує, що SEO-оптимізація має певні переваги у порівнянні з іншими інструментами маркетингу які запроваджуються компаніями в мережі Інтернет:

по-перше - SEO-оптимізація завдяки використанню внутрішньої і зовнішньої оптимізації сайту дозволяє вивести його в системі пошуку у десятку найкращих і найпопулярніших серед користувачів;

по-друге - SEO-оптимізація дозволяє віднайти нових споживачів продукції компанії, які користуючись пошуковими системами активно реагують саме на якість пошуку і посилання;

по-третє – природним є те, що користувачі пошукових систем в першу чергу реагують на сайти тих компаній, які попали у ТОП-10;

по-четверте – пошукові системи спрямовують діяльність веб-фахівців створювати сайти таким чином, щоб в першу чергу враховувалась саме якість сайтів [3].

На основі проведеного дослідження можна виокремити три методи SEO-оптимізації, які зазначені на рис 1. [4].

Рис. 1. Методи SEO-оптимізації

Узагальнено авторами.

Практика проведення SEO-оптимізації свідчить, що серед цих методів найбільш широко вживаним і ефективним є біла оптимізація, яка виключає можливість застосування прийомів і методів заборонених законодавством. Хоча недобропорядні конкуренти їх використовують при здійсненні SEO-оптимізації.

Здійснене дослідження дозволяє зазначити основні тенденції SEO-оптимізації, які проявилися останніми роками і свідчать, що пошукова оптимізація розподіляється на три види, це: внутрішня оптимізація сайту, зовнішня оптимізація сайту та поведінкові фактори.

Внутрішня оптимізація сайту вирішує наступні завдання:

по-перше – формулювання теми, семантичного ядра, тобто списку ключових запитів для саме просування;

по-друге- заповнення контентом, коли кожна сторінка створюється за допомогою наступного: заголовків описів, ключових слів, канонічних атрибутів, мікророзмітки схем;

по-третє – створення унікального тексту для кожної сторінки. Оригінальні та корисні тексти позитивно впливають на споживача та збільшують час його перебування на веб-сторінках, що позитивно оцінюється та виділяється пошуковими системами;

по-четверте- розміщення посилання. Саме на головній сторінці сайту розміщуються посилання за ключовими запитами, які найбільш позитивно сприймаються користувачами пошуку. Саме вони є високочастотними, бо найбільш активно використовуються в процесі пошуку. Середньо – та низькочастотні запити розміщуються на інших сторінках [3].

по-п'яте – розробка картки сайту. Важливо при цьому щоб всі сторінки сайту змогли б відкриватися без проблем. При цьому посилання на ресурси, які є недоступними для користувачів, ліквідуються;

по-шосте – створення файлів для роботів (robots). Директиви зазначені у цих файлах підкреслюють ті адреси, які варто індексувати та які не варто;

по-сьоме – розробка більш досконалого та зручного меню і дизайну, які є цікавими та привабливими для користувачів;

по-восьме – економія часу для завантаження у браузерях комп'ютерів, мобільних телефонів. Важливо також оптимізувати схеми завантаження зображень, стилів, графічних і інших файлів.

Зовнішня оптимізація сайту в пошукових системах дозволяє вирішити наступні завдання:

по-перше – дослідження зовнішніх посилань. Ці посилання направляються на веб-ресурс завдяки інструментарію Google Analytics та Quill Engage. Ці зовнішні посилання здатні активізувати просування або навпаки протидіяти цьому. SEO-фахівці повинні застосовувати посилання тільки для підвищення позицій та відхиляти небажані;

по-друге – розповсюджувати посилання на інших веб-ресурсах. Кількісне збільшення посилань, поява декількох посилань від авторитетних донорів - суттєво впливає на підвищення позицій сайту. Варто співпрацювати із власниками успішних онлайн-ресурсів, пропонуючи їм цікаві та популярні статті, результати опитувань, що може призвести до збільшення посилань. Це є вигідним співробітництвом для всіх учасників процесу. Використання веб-ресурсів, які мають негативну репутацію у користувачів може призвести до зниження позицій сайту у пошукових системах;

по-третє – використання соціальних мереж. Сьогодні, враховуючи популярність у користувачів сайту соціальних мереж, розповсюдження там контенту із ключовими словами та посиланнями є ефективним і може призвести до значного підвищення позицій. Ці посилання варто розміщувати разом із позитивними відгуками, рекомендаціями, репостами користувачів, що сприятиме суттєвому збільшенню аудиторії. Популярний та цікавий контент на сторінках Твіттер, Фейсбук, Інстаграм, YouTube у взаємодії із споживачами підвищує їх лояльність та довіру до бренду. А це призводить до ефективного та успішного SEO-просування;

по-четверте – дослідження конкурентів. Для отримання інформації про конкурентів досліджуються всі аспекти внутрішньої оптимізації. При цьому аналізуються ключові фрази, які розміщуються конкурентами на сторінці сайту, сама структура сторінки, мега теги та додаткові елементи просування, мікророзмітки, атрибути «async», «canonical» [5].

Наступний вид пошукової оптимізації - поведінковий фактор, який дозволяє вирішувати наступні завдання:

по-перше – використання зручного та зрозумілого інтерфейсу;

по-друге – запрошення користувачів на сайт, їх утримання завдяки використанню для цього цікавих текстів, популярних відео, ігор, новин по актуальним темам;

по-третє – оптимізація головної сторінки сайту. Для цього застосовуються певні фрази на які однозначно реагують користувачі, що активізує релевантність відповідного інтернет-ресурсу;

по-четверте – використання значної кількості сторінок сайту. Практика свідчить, що кількісне збільшення сторінок на сайт впливає на його позиції у пошукових системах. Збільшення нових інформаційних матеріалів на сайті позитивно оцінюється пошуковими системами як його розвиток і має додаткові переваги у просуванні;

по-п'яте – оптимізація меню навігації сприяє більш легкому переходу між сторінками сайту. Для більш успішного просування сайту у пошукових системах бажано мати ключові слова у пунктах меню, що підвищує значення сторінок, на які посилаються. Розробка та застосування ключових слів у назві HTML-файлу сторінки позитивно впливає на її позиції у результатах пошуку[6].

Для ефективності SEO-оптимізації важливим є підвищення рейтингу сторінки. Останнє можна зробити як на основі обміну посиланнями із іншими сайтами, так і шляхом реєстрації у каталогах та різного роду тематичних ресурсах. Важливо працювати над тим, щоб сайт компанії набув унікальності, оригінальності, бо тільки тоді власники інших веб-ресурсів будуть здійснювати на нього посилання.

Проведене дослідження дозволяє зазначити, що в останні роки застосування SEO-оптимізації бізнес структурами виявило певні ризики, які притаманні цьому Інтернет-ресурсу. В першу чергу до них можна віднести спам і вірусне програмне забезпечення. Запобігти цьому можна за рахунок використання ліцензійного програмного забезпечення, що дає змогу мінімізувати атаку на сайт зловмисниками та недобропорядними конкурентами.

Варто також уважно ставитися до проблеми конфіденційності. Конкуренти компанії можуть використати персональні дані постачальників, споживачів та посередників із якими працює підприємство чи організація для здійснення вірусного маркетингу.

З метою запобігання цієї небезпеки важливо при реєстрації користувачів використовувати досить складні логіни і паролі та резервну скриньку для відновлення даних. Це зробить майже недоступним проникнення інших осіб до документації та відповідної інформації, що надсилається партнерам по бізнесу і яка може містити комерційну таємницю.

Існують ризики, які пов'язані із порушенням інтелектуальної власності. Недобропорядні конкуренти спроможні використати товарний знак, слоган, зображення або фото, які фірма розміщує на власному офіційному сайті для рекламування своєї продукції, що може призвести до негативних наслідків.

Ризики можуть виникати і на міжнародному ринку. Вони пов'язані із продажем товарів компанії представниками в інших країнах, що потенційно може мати негативні наслідки та зашкодити процесу взаємодії між покупцями і продавцями.

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що існують стратегічні помилки при впровадженні SEO-оптимізації, які теж викликають появу певних ризиків:

по-перше – нестабільність. Не варто змінювати стратегію SEO-оптимізації коли ця стратегія успішно функціонує і ефективно вирішує поставлені завдання. Ця помилка дуже часто призводить до серйозного ризику в процесі здійснення компанією SEO-оптимізації. Йдеться про SEO-нестабільність. Тому бізнесу важливо бути досить стабільним у отриманні нового контенту та у співпраці із перевіреним та авторитетним підрядником у SEO-просуванні;

по-друге – помилка, яка пов'язана із недостатньою розробкою сайту, коли створений сайт наповнюється контентом, а далі зупиняється робота із його розвитку. Це відбувається тоді, коли: припиняється розробка нових цільових комерційних сторінок; не розробляються нові розділи блогу або він не наповнюється новими статтями, цікавими для користувачів; не поліпшується функціональність сайту. Для успішного та ефективного просування сайту компанія повинна працювати над його удосконаленням, поповнюючи його новим контентом, новими якісними оригінальними статтями у розділі блогу чи розділі новини.

Пошукові системи, зокрема, Google, Yahoo та ін. надають перевагу сайтам тих компаній, які постійно генерують новий контент. Важливо також удосконалювати функціонал сайт, щоб він був швидким, адекватним, чітким і оригінальним.

Ризики при впровадженні SEO-оптимізації можуть виникати і тоді, коли компанія концентрує всі свої зусилля на розробці і просуванні якісного сайту, не приділяючи увагу іншим ефективним інструментам Інтернет-маркетингу.

Як засвідчує практика успішних бізнесових структур поєднання SEO-оптимізації із контекстною рекламою дає позитивний ефект в отриманні необхідної кількості замовлень, вирішенні питань логістики та активізує інші бізнесові процеси.

Успішне поєднання SEO-оптимізації із контекстною рекламою дозволяє суттєво скоротити витрати на рекламну діяльність, а в окремих випадках і відмовитися від традиційної реклами взагалі. Це стосується в першу чергу Інтернет-магазинів та різного роду сервісних послуг. В той же час, успішне проведення SEO-оптимізації потребує певного часу та кваліфікованих фахівців. Але витрати на успішну SEO-оптимізацію в осяжній перспективі призведуть до збільшення замовлень, інколи при умовно мінімальних витратах, а значить, і до збільшення прибутків компанії.

Отже, можна зробити висновки, що для успішного проведення SEO-оптимізації компанії варто звертати увагу на наступне:

по-перше – плідно працювати із професійними, добросовісними підрядниками, до яких є довіра;
по-друге – постійно працювати над наповненням сайту новим, якісним контентом, відмовляючись від зайвої, не корисної інформації;

по-третє – органічно поєднувати SEO-оптимізацію із іншими видами Інтернет-реклами, в першу чергу контекстною рекламою, що суттєво буде впливати на збільшення інтересу до сайту, як зі сторони існуючих споживачів так і зі сторони потенційних. Таке поєднання буде суттєво збільшувати відвідуваність сайту та його впізнаваність.

Проведене дослідження дозволяє охарактеризувати особливі ризики SEO-оптимізації, які притаманні електронній комерції. SEO-просування для продажу товарів через Інтернет-магазини повинно мати технічний інструментарій як для захисту транзакцій, так і для обробки інформації, яка поступає із зовнішніх джерел. До таких ризиків відносяться:

по-перше – мінімізація ризику. В цьому випадку керівники компаній повинні більше уваги приділяти захисту інформації, витрачаючи значні фінансові ресурси на придбання ефективних засобів технічного контролю;

по-друге – усвідомлення того, що поява ризиків є можливою. Керівники компаній мають змогу і здатні нести відповідальність за виникнення певних ризикованих ситуацій та розробку необхідних заходів для їх подолання;

по –третє – усвідомлення неминучості виникнення ризиків, а значить використання існуючих в практиці певних інструментів страхування та технічних засобів захисту інформації від ризиків з метою мінімізації витрат, пов'язаних із ними.

Варто також окреслити ризики SEO-оптимізації при застосуванні сучасних засобів просування, їх треба відслідковувати і на них варто реагувати SEO-фахівцю. Такими ризиками є наступні:

- I. Ризик пов'язаний із контент-маркетингом. Ці ризики виникають у зв'язку із низькою кваліфікацією та безграмотною роботою копірайтерів. Їх низька кваліфікація може впливати на якість та призвести до недосконалої роботи по наповненню розділів сайту, блогу і затримати терміни виконання.
- II. Ризики SEO-оптимізації, які виникають при співпраці із спільнотами в соціальних мережах (SMM). Ці ризики виникають тому, що бачення, інтерес, вподобання спільноти в соціальних мережах може бути різним. Ризики SEO-оптимізації в SMM часто виникають коли є серйозні помилки із сегментуванням аудиторії або помилковими параметрами націлювання.
- III. Ризики, які з'являються при використанні контекстної реклами. Вони також пов'язані із помилками при виборі цільових сегментів та неадекватним націлюванням.

- IV. Ризики SEO-оптимізації, пов'язані із зовнішніми посиланнями. Це потребує активної та ефективної роботи, яка пов'язана із потребою отримувати якісні посилання. Тут увага повинна приділятися як якості самого контенту так і відібраним сайтам. Пошукові системи вживають певні санкції коли виявляють ці недоліки і мають до них негативне відношення.
- V. Ризики, пов'язані із розміщенням реклами на інших сторонніх ресурсах. Компанії, використовуючи їх, розраховують не на суттєві прибутки, а в першу чергу на підвищення іміджу компанії та розширення цільової аудиторії.
- VI. Ризик SEO-оптимізації при використанні вірусної реклами варто враховувати бо значний відсоток реклами при використанні компанією вірусного маркетингу дуже часто не сприймається цільовою аудиторією та не викликають у неї зацікавленості.

Однак, вище зазначені ризики при проведенні SEO-оптимізації необхідно аналізувати і прораховувати. Варто оцінювати їх та адаптувати до стратегічних рішень компанії, здійснювати розрахунки можливих витрат і очікуваних прибутків.

Висновки

Аналіз сучасних тенденцій використання бізнесовими структурами SEO-оптимізації свідчить, що певні ризики виникають при застосуванні її сучасного інструментарію. Один із найвагоміших ризиків – відсутність постійної роботи компанії зі своїм сайтом. В сучасних умовах SEO-оптимізація може досить успішно розвиватися та приносити компанії очікувані результати. В той же час, ці здобутки можуть нівелюватися, якщо не враховувати існуючі тенденції, ризики, що виникають та не коригувати свої дії. Конкуренція між компаніями, які активно впроваджують SEO-оптимізацію загострюється. І тому, важливо постійно використовувати нові підходи, спрямовані на збільшення відвідуваності сайту користувачами та його впізнаваності, що сприятиме підвищенню іміджу компанії, її продукції серед споживачів.

Необхідно працювати над тим, щоб інтерфейс був зручним. Постійного поліпшення потребують і мега теги. Керівництво компанії повинно слідкувати за тим, щоб здійснювалось регулярне тестування і аналіз відвідуваності сайту користувачами та за реакцією стосовно використання рекламного інструментарію. Проаналізовані ризики і помилки SEO-оптимізації обумовлені сучасними тенденціями її впровадження, потребують мінімізації або ліквідації взагалі. Не варто видаляти корисний контент, об'єднувати сторінки сайту та переносити їх без налаштування автоматичної переадресації. Важливо ліквідувати шкідливі та нейтральні посилання.

Отже, SEO-оптимізація - це активна, кропітка та постійна робота. Її впровадження потребує уважного підходу, аналізу сучасних тенденцій, мінімізації ризиків, що сприятиме успішності, популярності компанії та дозволить суттєво посилити вплив на поведінку споживачів, збільшувати продаж і прибутковість.

Список використаних джерел

1. Ануфрієва О.Л. Електронна комерція в системі цифрової економіки. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2017. Вип. 3. Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_3
2. Kisiołek A., Karyu O., Halkiv L. (2021). The utilization of Internet marketing communication tools by higher education institutions (on the example of Poland and Ukraine). *International Journal of Educational Management*, No. 35(4), pp. 754–767. URL: <https://doi.org/10.1108/IJEM-07-2020-0345>.
3. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.
4. Що таке інтернет-маркетинг – повний огляд для новачків + основні інструменти і стратегії просування. URL: <http://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internet-marketing-povnij-oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategiji-prosuvannya.html>.

5. Турчин Л., Островерхов В. Застосування CRM-систем в маркетинговій діяльності та управлінні персоналом транспортних підприємств. Економічний аналіз. 2018. № 3, т. 28. С. 199–206.
6. Турчин Л., Монастирський Г. Social Media Marketing як інструмент просування підприємств-надавачів транспортних послуг. Економічний аналіз. 2018. № 1, т. 28. С. 258-264.